

DOI:

*Інформаційна безпека України в умовах воєнного стану**Мануїлова К. В., д-р наук держ. наук, доцент,**Пурихванідзе О. В., канд. філос. наук, доцент,**Колеснікова К. С., канд. економ. наук, доцент,**Одеська національна академія харчових технологій*

Пріоритетним напрямом державної політики в умовах воєнного стану, у якому опинилась Україна з 24-го лютого 2022 р. [1] є створення передумов для надання достовірної інформації щодо діяльності публічних органів влади. Актуальними постають питання про те, яка інформація про діяльність органів публічної влади України може бути оприлюднена й у якому обсязі.

Оскільки військове протистояння між Україною та РФ розпочато несподівано для нашої держави, тому правова база щодо інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади України почала формуватися вже в березні 2022 р.

Передусім слід зазначити, що до низки Законів України були внесені зміни, зокрема удосконалено статті ЗУ України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» [2].

Так, з першого дня введення воєнного стану в 24 областях нашої держави та в м. Києві згідно з указом Президента України було утворено військові адміністрації [3]. Вельми важливо під час воєнного стану забезпечення доступу до публічної інформації, яке гарантовано чинною Конституцією України [4], а також Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів [5] та ЗУ «Про доступ до публічної інформації» [6].

Оскільки публічна інформація є вагомим правовим інструментом, який може врятувати життя та вберегти здоров'я громадян нашої держави, саме завчасне інформування населення України про можливу загрозу нападу, окупації може сприяти своєчасній евакуації населення, запобігти авіа або ракетного удару, дає можливість запобігти гуманітарним катастрофам та вчиненню злочинів проти людяності, геноциду російськими військами.

В умовах воєнного стану багато державних сервісів були змушені призупинили роботу або перейти працювати з обмеженнями. Причинами такого становища є загроза національній безпеці, а також відсутність реальної можливості належного функціонування у зв'язку із веденням військових дій на території, де розташовані органи публічної влади.

Зазначимо, що під час воєнного стану необхідно створити умови для громадян, щоб у них була можливість отримувати якісний та оперативний доступ до публічної інформації. Разом з тим також вельми важливо забезпечити належне функціонування чинної правової системи в органах публічної влади України.

З огляду на масштабне вторгнення російських військ на територію України основними підставами для обмеження права громадян щодо доступу до публічної інформації обумовлено передусім «захистом інтересів національної безпеки та територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання можливих заворушень або злочинів».

До заходів інформаційної безпеки в умовах воєнного стану слід віднести:

- заборону роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого й колективного користування та передачу інформації через різні комп'ютерні мережі;

- ведення контролю за змістом і поширенням інформації з метою обмеження або недопущення неправдивої інформації або інформації, оприлюднення якої може завдати шкоди життю та здоров'ю громадянина нашої держави або національній безпеці України;

- обмеження вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до інформаційних ресурсів ворога на території України;

- внесення змін до роботи постачальників вітчизняних електронних мереж, телерадіоорганізацій, закладів культури, ЗМІ. В умовах воєнного стану в Україні необхідно, щоб всі організації та установи забезпечували військові потреби й проводили роз'яснювальну роботу серед військ та населення нашої держави.

Наведений перелік заборон й обмежень не є вичерпний та може бути доповнений новими заборонами, у зв'язку із потребами воєнного часу.

Література:

1. Указ Президента України №64/2022. Про введення воєнного стану в Україні. Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво. <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>

2. Верховна Рада прийняла Закон, який врегульовує діяльність механізму держави в умовах воєнного стану. Інформаційне управління
Опубліковано 24 березня 2022. <https://www.rada.gov.ua/news/razom/220856.html>

3. Указ Президента України №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» 24 лютого 2022 року. Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво.

4. Конституція України - Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво. <https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii>

5. Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів. 18.06.2009. Офіційний вісник України від 12.01.2021 — 2021 р., № 3, / № 48; 23.06.2020; стор. 7 /, стор. 769, стаття 191, код акта 102007/2020

6. Закон України: Про доступ до публічної інформації. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)